

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

LOCAL UZLUKSIZLIK MODULI VA LOCAL ENG YAXSHI YAQINLASHISH

f-m.f.n., dots. Musayev Abdumannon Ochilovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

musayev.abdumannon@gmail.com

Allanazarov Eldorjon Mardonqul o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

eldorallanazarov07@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada funksiyaning local uzluksizlik moduli va ko‘phadlar yordamida local eng yaxsh yaqinlashish orasidagi bog‘lanish o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: funksiyaning uzluksizlik moduli va local uzluksizlik moduli, Choshi integrali, eng yaxshi yaqinlashish va local eng yaxshi yaqinlashish.

L chiziqda aniqlangan $f(z)$ funksiyaning uzluksizlik moduli odatda quyidagicha kiritiladi

$$\omega_f(\delta) = \sup_{|z_1 - z_2| \leq \delta} |f(z_1) - f(z_2)|, (z_1, z_2 \in L).$$

Ma‘lumki,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega_f(\delta) = 0$$

shart $f(z)$ funksiyaning tekis uzluksiz bo‘lishining etarli va zaruriy shartidir. Shu sababli, tekis uzluksizlik shartiga bo‘sinadigan barcha masalarda uzluksizlik modulidan foydalaniladi.

Quyidagi ko‘rinishdagi local uzluksizlik modulini qaraymiz:

E to‘plamdan z_0 nuqtani belgilab olib, quyidagi funksiyaning qaraymiz

$$\omega_f^{z_0}(\delta, \eta)_E = \sup_{\substack{|z_1 - z_2| \leq \delta \\ z_1, z_2 \in E \cap O_\eta(z_0)}} |f(z_1) - f(z_2)|, \delta > 0, \eta > 0. \quad (1)$$

bu erda $O_\eta(z_0)$ to‘plam z_0 nuqtaning η - atrofi bo‘lib quyidagicha aniqlangan

$$O_\eta(z_0) \stackrel{\text{def}}{=} \{z: |z - z_0| < \eta\}.$$

$\omega_f^{z_0}(\delta, \eta)_E$ ifoda $f(z)$ funksiyaning E to‘plamdagi z_0 nuqta atrofidagi local uzluksizlik moduli deyiladi.

A.A.Gonchar, Dj.I.Mamedxanov tomonidan mos ravishda quyidagi

funksiyalar sinfida singulyar integrallar o'rganilgan

$$H_{\alpha}^{\alpha+\beta}(z_0, L) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ f \in H_{\alpha}, z_0 \in [0, 2\pi]: |f(z) - f(z_0)| = O(|z - z_0|^{\alpha+\beta}), z \rightarrow z_0 \right\}$$

$$D_{\alpha}^{\beta}(z_0, L) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ f \in H_{\alpha}, z_0 \in L: |f(z_1) - f(z_2)| = O(|z_0 - z_1|^{\beta} + |z_0 - z_2|^{\beta}) \cdot |z_1 - z_2|^{\alpha}, z \rightarrow z_0 \right\}$$

$H_{\alpha}^{\alpha+\beta}(z_0, L)$ va $D_{\alpha}^{\beta}(z_0, L)$ sinflarini local uzluksizlik modulini orqali quyidagicha ifodalash mumkin:

$$f \in H_{\alpha}^{\alpha+\beta}(z_0, L) \Leftrightarrow \omega_f^{z_0}(\delta, \eta) = O(\min\{\delta^{\alpha}, \eta^{\alpha+\beta}\}), \forall \delta, \eta: 0 < \frac{\delta}{2} \leq \eta,$$

$$f \in D_{\alpha}^{\beta}(z_0, L) \Leftrightarrow \omega_f^{z_0}(\delta, \eta) = O(\delta^{\alpha} \cdot \eta^{\beta}), \forall \delta, \eta: 0 < \frac{\delta}{2} \leq \eta.$$

L – to'g'riylanuvchi yopiq Jordan chiziq bo'lib unda f funksiya uzluksiz bo'lsin. Choshining bosh qiymat ma'nosida mavjud bo'lgan quyidagi integralni qaraymiz:

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{\pi i} \int_L \frac{f(\xi) - f(t)}{\xi - t} d\xi + f(t), t \in L.$$

Bu integral uchun A.O.Musaev [3] local uzluksizlik moduli orqali Zigmund tipidagi quyidagi baholashni olgan.

Teorema. $f \in C(L), L \in S_{\theta}$ bo'lsin. Agar $d = \text{diam}L$ va

$$\int_0^d \frac{\omega_f^{t_0}(\xi, 2\eta)}{\xi} d\xi < +\infty$$

bo'lsa, u holda $0 < \delta \leq 2\eta \leq d$ lar uchun quyidagi tengsizlik o'rinli

$$\omega_{\hat{f}}^{t_0} \leq C \left(\int_0^{\delta} \frac{\omega_f^{t_0}(\xi, 2\eta)}{\xi^2} d\xi + \delta \int_{\delta}^{2\eta} \frac{\omega_f^{t_0}(\xi, 2\eta)}{\xi^2} d\xi + \delta \int_{2\eta}^d \frac{\omega_f^{t_0}(\xi, \xi)}{\xi^2} d\xi \right).$$

S_{θ} - chiziqlar sinfi V.V.Salayev [2] tamonidan kiritilgan.

Approksimasiya nazariyasining fundamental teoremasi:

Teorema (Veyershtrass, 1885 yil). $[a, b]$ keasmada uzluksiz bo'lgan har qanday $f(x)$ funksiya uchun, $\varepsilon > 0$ son istalgancha kichik bo'lganda, shunday n - darajali $P_n(x)$ algebraik ko'phad topiladiki, barcha $x \in [a, b]$ da quyidagi tengsizlik o'rinli:

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - P_n(x)| < \varepsilon.$$

Quyidagi belgilashni kiritamiz:

$$E_n(f) = \inf_{P_n} |f(x) - P_n(x)| \quad (3)$$

Agar shunday $P_n(x)$ trigonometrik ko'phad mavjud bo'lib,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n(f) = 0$$

munosobat o'rinli bo'lsa, u holda $E_n(f)$ ifoda $f(x)$ funksiyaga $P_n(x)$ algebraik ko'phadlad ichida eng yaxshi yaqinlashuvch miqdor deyiladi.

L chiziqdada tayin x_0 nuqtaning η ($\eta > 0$) atrofida berilgan $f(x)$ funksiyaning eng yaxshi yaqinlashish miqdori ham xuddi shunga o'xshash kiritiladi:

$$E_n^{x_0}(f) = \inf_{P_n} |f(x) - P_n(x)|, x \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta], \delta < 2\eta$$

Endi quyidagi masalarni qo'yish mumkin:

• $\{E_n^{x_0}(f)\}$ ketma-ketlikning nolga intilish tezligiga $f(x)$ funksiyaning qanday xossasi ta'sir qiladi?

• $\omega_f^{z_0}(\delta, \eta)$ va $E_n^{x_0}(f)$ xarakteristikalar orasidagi munosobatlarni aniqlang?

Bu mavzuga oid izlanishlarni [1,4,5,6,7,8] ilmiy maqolalarda yoriyilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бари Н.К. О наилучшем приближении тригонометрическими полиномами двух сопряженных функции, Изв. АН СССР, сер. Математическая, 19(1955), 285-302 стр.

2. Салаев В.В. Прямые и обратные оценки особого интеграла Коши по замкнутой кривой. Матем. заметки, 1976, т.19, вып.3, с.365-380.

3. Мусаев А.О. Оценки для особого интеграла в локальных характеристиках, Тезисы докладов IV Республиканской научной конференции аспирантов ВУЗов Азербайджана(г.Боку 20-21 октября 1981г), Боку, изд. АГУ им. С.М.Кирова, 1981, с.59.

4. Мусаев А.О. Локальная полиномиальная аппроксимация на квазиконформных кривых. Тезисы докладов международной конференции по теории приближения функций (г. Киев, 30 мая-6 июня, 1983 года), Киев, 1983, с.131

5. Мусаев А.О. Мамедханов Дж.И., Локальная полиномиальная аппроксимация на кривых в комплексной плоскости. Теории функции и приближений (труды 2-й Саратовской зимней школы 24 января-5 февраля 1984 года), часть 3, 1986, с 40-43

6. Мусаев А.О. Локальная полиномиальная аппроксимация в областях с квазиконформной границей. ДАН АН Азерб. ССР, т.42, №1, 1986, с.7-10

7. Musayev A.O. S.N.Bernshteynning lokal tengsizligi. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolizarb muommalaari va rivojlanish tendensiyalari:

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

yechimlar va istiqbollar. Respublika mintaqaviy ilmiy-texnik anjuman materiallar to'plami. Jizzax, 13-14 may 2022 y. 338-341 betlar

8. Musayev A.O. Allanazarov E.M., Local uzluksizlik moduli va local yaqinlashish. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolizarb muommalaari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. Respublika mintaqaviy ilmiy-texnik anjuman materiallar to'plami. Jizzax, 13-14 may 2022 y. 355-358 betlar.